

УДК 616.12-005.4-07-08:616. 132.2

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОРОНАРОАНГИОГРАФИИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

АКРАМОВ ШАХРУХ ДИЛМУРАДОВИЧ

Резидент, Международный Казахско-Турецкий
Университет им.Ходжа Ахмета Яссауи Шымкент, Казахстан

КАМИЛОВА РУФИНА ШАМИСТАНОВНА

Резидент, Международный Казахско-Турецкий
Университет им.Ходжа Ахмета Яссауи Шымкент, Казахстан

РОЗМУРАТ ГҮЛЗАДА АҚЫЛБЕКҚЫЗЫ

Резидент, Международный Казахско-Турецкий
Университет им.Ходжа Ахмета Яссауи Шымкент, Казахстан

Аннотация. Несмотря на достигнутые в последнее десятилетие успехи в профилактике и лечении, сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему доминируют в структуре заболеваемости и причин смерти. Оптимизация диагностики и лечения больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) может стать одним из факторов, влияющих на снижение этого показателя. Для диагностики и лечения ИБС, помимо стандартного обследования и медикаментозной терапии, широко используются высокотехнологичные методы, среди которых наиболее распространенными и эффективными являются рентгенэндоваскулярные методы.

Коронарография - метод рентгенографической визуализации коронарных сосудов после введения рентгеноконтрастного вещества. Задача коронарографии — определить анатомическое строение коронарных артерий и степень обструкции их просвета. Метод коронарографии по-прежнему остается стандартным при диагностике анатомической ИБС, так как ни один из существующих методов не позволяет точно определить степень обструкции коронарного просвета. Однако, поскольку этот метод позволяет получить только информацию о нарушениях, которые сужают просвет, он не дает возможности точно диагностировать этиологию поражения или обнаружить необструктивный атеросклероз.

Несмотря на указанные и другие недостатки, коронарография — единственный из существующих методов, который позволяет определить детали анатомического строения всего коронарного русла и является стандартом по сравнению с остальными методами.

Выбор наиболее информативного в каждой конкретной ситуации метода диагностики позволяет уменьшить частоту назначения, повысить обоснованность и результативность инвазивных коронарных ангиографий и реваскуляризации, тем самым повысить эффективность лечения и улучшить прогноз. Целью представленной статьи является систематизация современного диагностического подхода к ведению пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца с акцентом на визуализирующие методики.

Этот метод связан с небольшим риском и является относительно дорогостоящим. Поэтому врач должен принимать обоснованное решение о его применении, учитывая предполагаемую клиническую пользу по сравнению с риском и затратами на эту процедуру.

Ключевые слова: ИБС, профилактика, лечение, высокотехнологичные методы, коронарография, риск, коронарные артерии, диагностика.

Информация, получаемая в ходе этой процедуры, позволяет идентифицировать локализацию, длину, диаметр и конфигурацию коронарных артерий; наличие и степень обструкции(й) коронарного просвета; определить характер поражения (в том числе наличие

атеромы, тромба, расслоения, спазма или миокардиального мостика) и оценить кровоток. Кроме того, таким образом можно установить наличие и количество коллатеральных сосудов. Различают три основные коронарные артерии (КА): левая передняя нисходящая, огибающая и правая коронарная артерия, с преобладающим правым или левым типом коронарного кровообращения. Заболевание характеризуется как патология одного, двух, трех сосудов или основного ствола левой коронарной артерии, причем значимое поражение означает наличие стеноза с уменьшением диаметра более 50% для ствола левой коронарной артерии, для стенозов другой локализации при сужении диаметра более 70%. Пограничным поражением принято считать уменьшение диаметра КА от 50 до 70%. Коронарные поражения, которые приводят к уменьшению диаметра просвета менее, чем на 50%, считаются гемодинамически незначимыми, они могут проявляться клинически и прогрессировать в острой или хронической форме. Проведение КГ связано с небольшим риском серьезных осложнений.

Таблица 1. Возможные осложнения при катетеризации полостей сердца и ангиографии

Осложнения	%
Летальность	0,11
Инфаркт миокарда	0,05
Цереброваскулярные осложнения	0,07
Нарушения ритма	0,38
Сосудистые осложнения	0,43
Реакция на введение контрастного вещества	0,37
Гемодинамические осложнения	0,26
Перфорации полостей сердца	0,03
Другие осложнения	0,28
Общее количество основных осложнений	1,70

Коронарография применяется главным образом в трех клинических ситуациях: во-первых, чтобы установить наличие и степень распространения обструктивной ишемической болезни сердца (ИБС), если диагноз неточен и ИБС нельзя с достаточной уверенностью исключить по результатам неинвазивных исследований; во-вторых, при оценке осуществимости и адекватности разных методов лечения, таких, как реваскуляризация посредством чрескожного или хирургического вмешательства; и, наконец, как метод исследования для оценки результатов лечения, прогрессирования или регрессирования коронарного атеросклероза.

Выполнять КАГ следует на ангиографических установках со скоростью записи не менее 12.5-15 кадров в сек. Размер фокусного поля (увеличение) при выполнении должен быть не более 20-21см в идеале 16-18см (шаг увеличения зависит от установки). Выполнение КАГ при меньшем увеличении (фокусное поле более 23см) нежелательно, т.к. в этом случае предел разрешения меньше, будут затруднительны визуализация и точная оценка состояния сосудистого русла, а использование аппаратного увеличения искажает реальную картину. Необходимым является достижение «тугого» контрастирования каждого сегмента коронарных артерий – равномерного заполнения контрастным веществом без смывов или потоков неконтрастированной крови. Необходимо контрастирование каждого смежного сегмента артерий на протяжении не менее 2-х сердечных циклов систола-диастола, меньшая

продолжительность контрастирования не позволит точно определить выраженность сужений в разные фазы цикла, большая может привести к избыточному контрастированию и развитию связанных с ним ишемии или нарушению ритма. При тахикардии (ЧСС более 90 в мин) допустимо выполнять введение контраста на протяжении 4-5 смежных циклов, однако в любом случае проводить следующую съемку следует после полной эвакуации контрастного вещества из артериального и венозного бассейнов коронарного кровоснабжения. При брадикардии (ЧСС менее 60 в мин) необходимо дожидаться эвакуации контраста в течение нескольких секунд.

При выполнении КАГ необходимым является получение информации о каждом сегменте коронарного русла. Поскольку КАГ должна предоставлять детальную информацию о каждом сегменте венечного русла, нужна визуализация каждого участка артерии как минимум в 2-х взаимно перпендикулярных ортогональных проекциях с исключением наложения боковых ветвей с особым вниманием на область бифуркации и устьевые отделы крупных боковых ветвей.

Число проекций должно быть оптимальным – малое число может затруднить анализ коронарограммы, большое – привести к ишемии или нарушению ритма, спровоцировать развитие контраст индуцированной нефропатии.

При критическом сужении ствола особое внимание должно уделяться состоянию бифуркации (для выбора метода бифуркационного стентирования) и шунтабельности дистального русла (для определения возможности выполнения АКШ). С целью снижения риска осложнений в этой ситуации достаточно 3-4 проекций системы LCA. С другой стороны у пациента с невыраженными сужениями, но имеющими признаки ишемии миокарда по результатам неинвазивного обследования, либо клапанные пороки, требующие хирургической коррекции, необходимо выполнение большего числа проекций (8-10 с целью более точной детальной оценки коронарного русла. Продолжительность съемки должна быть достаточной для визуализации всех сегментов коронарного русла. При слабой выраженности коллатерального кровоснабжения окклюзированные сегменты в бассейне съемки либо в бассейне другой артерии заполняются замедленно. Ранее прекращение съемки может привести к недостаточной визуализации окклюзированной артерии в связи с чем рекомендуется первую съемку LCA и RCA выполнять на несколько секунд дольше для визуализации возможного коллатерального кровообращения. При отсутствии признаков коллатерального кровообращения съемка завершается после завершения контрастирования артериального русла. Однако, если после съемки LCA в бассейне RCA выявлена окклюзия без внутрисистемного контрастирования, следует повторить КАГ LCA с целью визуализации перетоков. Даже при наличии RCA целесообразно выполнить как минимум 2 проекции для точного определения возможности осуществления реканализации, при условии достаточной визуализации коллатерального контрастирования постокклюзионных сегментов.

Таблица 2. Стандартные проекции при проведении коронарографического исследования LCA

AP или 5-10° RAO	LM
30-45° LAO и 20-30° cranial	LAD-CFX бифуркация
30-40° RAO и 20-30° caudal	CFX+OM
5-30° RAO и 20-45° cranial	LAD+diagonals
50-60° LAO и 10-20 caudal	LAD-CFX бифуркация, CFX, marginals
Lateral (дополнительно)	Анастомоз МКШ на LAD

RCA

30-45 LAO и 15-20° cranial	Проксимальный и средний сегменты, PDA
30-45° RAO	Проксимальный и средний сегменты, PDA
Lateral (дополнительно)	

Таблица 3. Оптимальные проекции для визуализации определенных сегментов коронарных артерий

Сегмент	Проекция
LM	AP LAO cranial LAO caudal
Проксимальный сегмент LAD	LAO cranial RAO caudal
Средний сегмент LAD	LAO cranial RAO cranial Lateral
Дистальный сегмент LAD	AP RAO cranial Lateral
Diagonal	RAO cranial
Проксимальный сегмент CFX	RAO cranial RAO caudal LAO caudal
Intermediate	RAO caudal LAO caudal
OM	RAO caudal LAO caudal RAO cranial (distal marginals)
Проксимальный сегмент RCA	LAO Lateral
Средний сегмент RCA	LAO cranial Lateral RAO
Дистальный сегмент RCA	LAO cranial Lateral
PLB	LAO cranial RAO cranial

Ангиография коронарных артерий является относительно безопасным методом исследования, а в центрах с большим опытом риск ее выполнения крайне небольшой. Все осложнения можно разделить на общие и местные (со стороны доступа) - данные крупных клинических исследований.

К общим осложнениям относятся: инфаркт миокарда – в 0,06% случаев; аритмии – в 0,38% случаев; острое или преходящее нарушение мозгового кровообращения – в 0,07 %

случаев; аллергические реакции на контрастное вещество: контрастиндуцированная нефропатия.

Местные осложнения: кровотечение в месте пункции; гематомы; ормирование псевдоаневризмы в месте доступа.

Поэтому врач должен принимать обоснованное решение о его применении, учитывая предполагаемую клиническую пользу по сравнению с риском и затратами на эту процедуру. Следует учесть, что этот метод позволяет получить только информацию о нарушениях, которые сужают просвет, но не дает возможности точно диагностировать этиологию поражения или обнаружить необструктивный атеросклероз.

ЛИТЕРАТУРА

1. Общие принципы и требования к качеству проведения коронароангиографии Рекомендовано Экспертным советом РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от «12» декабря 2014 года Протокол № 9
2. Чазов Е.И., Бойцов С.А. Пути снижения сердечно-сосудистой смертности в стране. Кардиологический вестник. 2009;1(1):5-10
3. Матчин Ю.Г., Басинкевич А.Б., Орлова Я.А., Кузьмина А.Е., Агеев Ф.Т. Безопасность и эффективность проведения диагностической коронарографии в амбулаторных условиях. Кардиологический вестник. 2008;3(1):35-9
4. Матчин Ю.Г., Привалова О.Б., Привалов Д.В., Затейщиков Д.А., Бойцов С.А. Новый подход к проведению диагностической коронарографии в учреждениях, не имеющих собственных ангиографических лабораторий. Кардиоваскулярная терапия и практика. 2008;7(8):51-7
5. The Cardiac Catheterization. Morton J.Kern/ 2011. 5th
6. Рекомендации по выполнению коронарографии у пациентов с подтвержденной или вероятной ИБС (асимптоматичных или с проявлениями в виде стенокардии) по материалам ACC/ANA Guidelines for Coronary Angiography: Executive Summary and Recommendations – A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task on Practice –
7. «Руководство по рентгенэндоваскулярной хирургии сердца и сосудов» под редакцией Л.А.Бокерия., Б.Г.Алекяна. Том 3. Москва. НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН 2008 г.
8. Суринов А.Е., Баранов Э.Ф., Безбородова Т.С., Бобылев С.Н., Бугакова Н.С., Гохберг Л.М. и др. Россия в цифрах 2018. Краткий статистический сборник. М.; 2018. 522 с.
9. Журавлев К. Н. КТ-коронарография / Серия «Лучшие практики лучевой и инструментальной диагностики». Вып. 45. М.: ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», 2020. 36 с. Shreibati
10. J. B., Baker L. C., Hlatky M. A. Association of coronary CT angiography or stress testing with subsequent utilization and spending among Medicare beneficiaries // JAMA. 2011; 306 (19): 2128-2136. DOI: 10.1001/jama.2011.1652.
11. Douglas P. S., Hoffmann U., Patel M. R., et al. PROMISE Investigators. Outcomes of anatomical versus functional testing for coronary artery disease // N Engl J Med. 2015; 372 (14): 1291-300. DOI: 10.1056/NEJMoa1415516.